

INGLIZ VA QORAQALPOQ ADABIYOTIDA TA'M SEZISHNI IFODALASHNING AHAMIYATI

Erimbetova Elza Kudaynazarovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrasida assistenti

elizeerimbetova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734863>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'm obrazlari orqali lingvistik mexanizmlar o'rganilib, tilning yorqin ta'm sezgilarini uyg'otishi ko'rib chiqiladi. Tilshunoslik va ta'mni idrok etishning o'zaro bog'liqligi haqida to'liq tushuncha berish uchun sohadagi yetakchi tadqiqotchilarning asarlariga murojaat qilinadi va misollar orqali talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: ta'm obrazlari, maza, metafora, o'xshatish, tasviriy so'zlar.

Ta'm tasavvuri ta'mni fikran ifodalashdan iborat bo'lib, ko'pincha til yordamida amalga oshiriladi. Tilshunoslar va kognitiv olimlar obrazli tilning ta'm sezgilarini qanday uyg'otishi, o'quvchi va tinglovchilarning tajribasiga qanday ta'sir qilishini o'rganib chiqdilar. Ushbu maqolada ta'm obrazlarini tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganishga qo'shilgan muhim hissalar ko'rib chiqilib, taniqli olimlarning ishlari yoritilgan. Tadqiqotning obyekti sifatida Jorj R.R. Martinning "Muz va olov qo'shig'i" turkumiga kiruvchi "Ajdarlar bilan raqs" va M.Nizanovning "Oxirat uyqusi" asarlari tanlangan.

Bir qator tadqiqotchilar tilning ta'm tasavvurlarini uyg'otishi mumkinligini tushunishga katta hissa qo'shdilar. Rozinning ovqatni afzal ko'rish psixologiyasi bo'yicha ishi til signallari ta'mni idrok etishga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tasviriy til ta'mlarning qabul qilinadigan intensivligi va sifatini o'zgartirishi mumkin. [2, 398].

Metafora va o'xshatish: Metafora va o'xshatishlar ta'm obrazlarini yaratishda kuchli vosita hisoblanadi. Lakoff va Jonson (1980) kabi olimlar o'zlarining "Biz yashaydigan metaforalar" nomli asosiy asarlarida metaforalar hissiy tajribalar haqidagi tushunchamizni qanday shakllantirishi haqida so'z yuritganlar. Masalan, taomni "ta'mlar simfoniyasi" deb ta'riflashda ta'mni yaxshilash uchun eshitish tasvirlaridan foydalaniladi [4, 304].

Masalan: *"The bread was stale and hard as a board, but he gnawed on it anyway.* [5, 290].

Bu yerda Martin qahramon iste'mol qiladigan yoqimsiz ovqatni tasvirlash uchun salbiy ta'm obrazlaridan foydalanadi. *"The bread was stale and hard as a board* (Taxta kabi qotib qolgan va qattiq)" deb o'xshatish, oziq-ovqatning sifatsizligini ta'kidlaydigan hissiy tajribani uyg'otadi. Bu tasvir nafaqat taomning ta'mi va tuzilishini ifodalaydi, balki qahramon boshdan kechirgan og'ir sharoitlarni ham aks ettiradi, o'quvchining hamdardligi va voqeaga chuqurroq kirishini kuchaytiradi.

"Tyrion sipped his wine, feeling the warmth spread through his chest and belly. It was a rich red Arbor vintage, smooth as summer silk." [5,158]

Bu parchada Martin vino ichishning sifati va tajribasini ifodalash uchun ta'm obrazlaridan foydalanadi. *"A rich red Arbor vintage* (boy qizil Arbor vintage)" o'quvchining ta'm sezgisiga mos keladigan chuqur, to'liq sharobga ishora qiladi. Uni o'xshatish orqali *"smooth as summer silk* (yozgi ipakdek silliq)" deb ta'riflashda taktil va ta'm obrazlari uyg'unlashib, uning yoqimli tuzilishi va iste'molga qulayligi ta'kidlanadi. Tironning ko'kragi va qorni orqali tarqalayotgan

iliqlik hissiy tajribani o'quvchiga vinoning tinchlantiruvchi ta'sirini deyarli his qildirishni yanada kuchaytiradi.

Tasviriy sifatlar: Ta'm sezgilarini ifodalashda aniq va yorqin sifatlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ayxenvald "Areal diffuziya va genetik meros: qiyosiy tilshunoslik muammolari" asarida turli tillarda ma'lum ta'mlarga madaniy e'tiborni aks ettiruvchi ta'mni tavsiflash uchun o'ziga xos sifatlar mavjudligini o'rganadi [1, 94].

Ta'm tasvirlari nuqtai nazaridan, tavsif quyidagilarni ta'kidlash orqali ta'm hissini rag'batlantiradi:

- Qadrdon va madaniy ahamiyatga ega taom bo'lgan bo'g'irsoqning o'zi.
- Tayyorlash jarayoni, bu uning ta'mi, tuzilishi va hidiga ishora qiladi, bularning barchasi to'liq hissiy tajribaga hissa qo'shadi.

Obrazlar ta'mli va qoniqarli narsa kutishni uyg'otadi, bu esa o'quvchilarga bo'g'irsoqning qarsildoq tuzilishi va mazali ta'mini tasavvur qilish imkonini beradi. Bu o'quvchining o'xshash taomlar haqidagi hissiy xotirasini ishga soladi, bu esa ta'm elementi orqali manzarani yanada yorqinroq qiladi.

Ta'mlarni boshqa hissiy tajribalar orqali tasvirlashni o'z ichiga olgan sensor tildan foydalanish yana bir samarali usul hisoblanadi. Ullmann (1962) "Semantics: An Introduction to the Science of Meaning" asarida multisensor ta'm obrazini yaratishga yordam beradigan "o'tkir pishloq" yoki "silliqlik shokolad" kabi kross-modal hissiy tavsiflarni muhokama qiladi.

Masalan, "*They brought in trays of steaming pork pies, brown and crusty, and stuffed with carrots, onions, and turnips, alongside roast chickens, crisped to a golden brown and swimming in their own juices.*" [5; 286].

Ushbu parchada Martin ziyofatni tasvirlash uchun ijobiy ta'm tasvirlaridan foydalanadi. "*steaming pork pies* (bug'lanayotgan cho'chqa go'shti piroglari)" iliqlik va yangi pishirilgan taom hissini uyg'otadi, "*brown and crusty* (jigarrang va qo'pol)" esa piroglarning jozibali tuzilishini ta'kidlaydi. "*carrots, onions, and turnips* (sabzi, piyoz va sholg'om)"ning batafsil to'ldirilishi tasvirning boyligini oshiradi, o'quvchini ta'm va hidni tasavvur qilishga undaydi. "*roast chickens, crisped to a golden brown and swimming in their own juices* (oltin jigarrangga aylangan va o'z sharbatlarida suzib yurgan qovurilgan tovuqlar)" vizual va taktil belgilar bilan tasvirni yanada kuchaytiradi, sukkulentlik va ta'mni ta'kidlaydi.

- *Aq jigrit, beri kel, bawirsaq bereyin, — dep ozi shaqirip aldi. Barsa ip-issi bawirsaqlardan onlaganin bir shibiqqa dizip tayarlap atir eken.* [6, 13b.]

"*Ip-issi bawirsaq*" so'zi bo'g'irsoqning yangi, endigina pishgan holatini anglatuvchi tasviriy birikma vazifasini bajaradi. U taomning hissiy sifatini, xususan, uning jozibadorligi uchun muhim bo'lgan issiqligini tavsiflaydi. U yangi tayyorlangan taomlar bilan birga keladigan taskin beruvchi iliqlikni eslatish orqali ta'm tajribasiga qo'shimcha his qo'shadi. Bo'g'irsoqning tilga olinishi ta'm bilan bog'liq tasavvurlarni uyg'otadi, ko'pincha uning tuzilishi (tashqi tomoni qarsildoq, ichki tomoni yumshoq), hidi (qovurilgan xamir) va ta'mi (tayyorlanishiga qarab boy, biroz shirin yoki mazali) bilan bog'liq. *Onlag'anin* – ko'p miqdorda yoki bir necha bo'lak bo'g'irsoq tayyorlanayotganini bildiradi. Mo'l-ko'llik g'oyasi hissiy tajribani kuchaytirishi mumkin, bu nafaqat bitta, balki bir qator ta'm sezgilarini nazarda tutadi. *Bir shibiqqa dizip tayarlap atir eken* - bu bo'limda bo'g'irsoqning taqdimoti uchun ehtiyotkorlik bilan joylashtirilayotgani nazarda tutilgan. "Dizip tayarlap" (saflanish va tayyorlanish) harakati

ovqatdan zavqlanishni kutishni anglatadi, bu ko'pincha ta'mga bo'lgan hissiy e'tiborni kuchaytiradi.

In the end, Tyrion chose a cask of strong wine marked as the private stock of Lord Runceford Redwyne, the grandfather of the present Lord of the Arbor. The taste of it was languorous and heady on the tongue, the color a purple so dark that it looked almost black in the dim-lit cellar. [5, 23].

Bu parcha ta'm obrazlariga boy bo'lib, yorqin, hissiy tajribani uyg'otish uchun ta'm sezgisiga e'tibor qaratadi.

"a cask of strong wine": "Kuchli sharob" so'zi darhol dadil, kuchli ta'mni kutadi, ta'mning kuchliligini va ehtimol spirtli iliqlik yoki kuyishni ko'rsatadi.

"the private stock of Lord Runceford Redwyne (Lord Runseford Redvinning shaxsiy zaxirasi)" : Ushbu sharobni taniqli lordning "shaxsiy zaxirasi" sifatida ko'rsatish orqali parcha ekskluzivlik va yuqori sifatni nazarda tutadi, bu esa o'quvchining o'ziga xos, hashamatli ta'mni kutishini kuchaytiradi.

"The taste of it was languid and heady on the tongue": Bu gap to'g'ridan to'g'ri ta'm sezgisiga murojaat qiladi. *"Languorous"* so'zidan foydalanish sharobni sekin, zavq bilan iste'mol qilishni anglatadi, *"headed"* esa uning mast qiluvchi ta'sirini anglatadi, nafaqat spirtli ichimliklar, balki uning ta'mining haddan tashqari boyligi.

"The color a purple so dark that it looked almost black in the dim-lit cellar (Shunchalik to'q binafsha rangga bo'yangki, u deyarli qora ko'rinardi)" : Garchi bu tafsilot vizual bo'lsa-da, sharobning to'q rangini tasvirlash uning boyligi hissini qo'shadi, uning murakkab, to'liq ta'mga ega ekanligi haqidagi fikrni mustahkamlaydi. To'q rangli sharoblar ko'pincha kuchli ta'mlar bilan bog'liq bo'lib, bu ta'm jozibadorligini oshiradi. Endi M.Nizanovning "Oxirat uyqusi" nomli qoraqalpoq romanidan olingan parchani tahlil qilishga harakat qilamiz.

Bul, qádimgi-qaraqalpaqlardıń milliy awqatı nan sorpa ǵoy, dedi Otemurat kúlip. — Bereket tap, dostım! Menıń balalıqta tańlayımda tatıǵan taǵam ǵoy bul. Umitıp ketpeyik dep háptege bir márte pisirip jeymiz.

-Qambar afandi, al, buniń sorpasınıń qanday shiyrin ekenin bilmeyseńaw, sen turk. Nanniń shiresi, ǵóshten mazalı boladı. [5; 148 b.]

Ushbu parchada an'anaviy qoraqalpoq taomining hissiy tajribasini aks ettiruvchi boy ta'm tasvirlari mavjud. Non sho'rva - bu an'anaviy qoraqalpoq taomi. Nan (non) va sho'rva (sho'rva) dan foydalanish darhol madaniy meros tuyg'usini uyg'otadi, chunki bu taom kundalik hayotda va an'anaviy taomlarda muhim ahamiyatga ega. O'quvchi sho'rvada ivitilgan nonning teksturasini tasavvur qilishi mumkin.

"Nanniń shiresi, ǵóshten mazalı boladı" - Bu yerda nonning ta'mi shirin (shiresi) deb ta'riflanadi, bu go'shtning (góshten mazalı) boy, mazali ta'miga qarama-qarshi tasvirlangan. Shirin va mazali ta'mlarni yonma-yon qo'yish hissiy jozibadorlikni oshiradi, o'quvchi deyarli kombinatsiyani his qiladi.

So'nggi satrda qoraqalpoq va turk oshxonalari o'rtasidagi madaniy tafovut haqida so'z boradi, bu esa qoraqalpoq taomlarining, xususan, sho'rvasining nozik jihatlari boshqalarga noma'lum bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu taomning o'ziga xosligini ta'kidlaydi va uning madaniy ahamiyatini chuqurlashtiradi. [6, 25] Parcha o'zining ta'mli tasvirlari orqali ta'm, xotira va madaniy o'ziga xoslikni samarali tarzda uyg'otadi, bu esa o'quvchilarga taomni qahramonlarning umumiy merosining bir qismi sifatida deyarli his qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, til orqali amalga oshiriladigan ta'm tasavvurlari tilshunoslik va hissiy idrok o'rtasida bog'lovchi qiziqarli tadqiqot sohasidir. Asosiy tadqiqotchilarning ishlarini ko'rib chiqib, ushbu maqolada tilning ta'm sezgilarini uyg'otishga imkon beradigan lingvistik mexanizmlar yoritildi. Ushbu fanlararo sohadagi keyingi tadqiqotlar tilning hissiy tajribalarni qanday shakllantirishi va xulq-atvorga ta'sir qilishi haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aikhenvald, A. Y. (2001). Areal Diffusion and Genetic Inheritance: Problems in Comparative Linguistics. Oxford University Press.
2. Rozin, P. (1982). "Taste-smell confusions" and the duality of the olfactory sense. Perception & Psychophysics, 31(4), 397-401.
3. Ullmann S. "Semantics: An Introduction to the Science of Meaning" Oxford: Blackwell, 1962.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.
5. George R. R. Martin" A Dance with Dragons" L.2011
6. Nizanov M. "Aqiret uyqisi" «Bilim» baspasi, 2012.